

РИШТОН КУЛОЛЧИЛИГИНИНГ БАДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15359591>

М.О.Акрамов – Камолитдин Бехзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти ўқитувчиси.

Аннотация: Ушбу мақолада Риштон кулолчилигининг тарихий манбаълари, унинг ривожланиши, машҳур усталари, устоз ва шогирд анъаналари, олимларнинг фикрлари ва яратилган асарларнинг бадий хусусиятлари ҳақида сўз боради. Муаллиф томонидан Риштон кулолчилик мактаби, унинг намояндалари, халқ усталаримиз анъаналарини давом эттириши, кулолчилик санъатини илмий ва ижодий жиҳатдан янада ривожлантириши, уни асраб авайлаш ва келажак авлодга етказиши масалалари баён этилган.

Калит сўзлар: кулолчилик санъати, устоз ва шогирд анъаналари, хунарманд, нақш, уста-кулол, буюм.

Аннотация: В статье рассматриваются исторические источники рижтанской керамики, ее развитие, известные мастера, традиции наставничества, мнения ученых и художественные особенности созданных произведений. Автор описывает Рижтанскую школу керамики, ее представителей, продолжение традиций наших народных мастеров, дальнейшее научное и творческое развитие искусства керамики, его сохранение и передачу будущим поколениям.

Ключевые слова: искусство керамики, традиции наставничества, ремесленник, узор, мастер-гончар, предмет.

Abstract: The article examines the historical sources of Rishtan ceramics, its development, famous masters, mentoring traditions, opinions of scientists and artistic features of the works created. The author describes the Rishtan school of ceramics, its representatives, the continuation of the traditions of our folk masters, the further scientific and creative development of the art of ceramics, its preservation and transmission to future generations.

Key words: ceramics art, mentoring traditions, artisan, pattern, master potter, item.

Фарғона деганда кўз олдимизга Марғилоннинг нафис ипакдан тўқилган камалакранг атласи-ю адраси, Кўқон усталари кўлида сайқал топган заргарлик буюмлари, Риштоннинг ложувард кулолчилик буюмлари кўз олдимизга келади. Чиндан ҳам Фарғона водийси азал-азалдан уста-хунармандларнинг юрти бўлиб келган. Қадимда “Дамашқ қиличи” номи билан оламга машхур бўлган қиличу ханжарлар ҳам айнан Фарғона заминида тайёрланган. Саноат технологияси ривожланиши натижасида ўтган асрда кўплаб хунар турлари йўқликка юз тутди. Бироқ, айрим хунар турлари усталарнинг ўз ота-боболаридан қолган касбига бўлган ихлоси сабаб бугунги кунга қадар етиб келди. Қолаверса устоз-шогирд анъаналарининг бардавомлиги хунарларнинг ривожланишига асос булмоқда. Маълумотларга қараганда ўтган асрнинг 50-60 йилларига қадар мамлакатимизнинг деярли барча шаҳар ва туманларида уста-кулоллар бўлиб, улар уй-рўзғор буюмлари: коса, кўза, лаган, шокоса, хум, товоқ, гулваза, тандир кабиларни ясаган. Бундай марказларнинг айримларида буюмлар сирланган. Бироқ, талаб ва эҳтиёжнинг пасайиши сабабдан уста-кулоллар бошқа касб ортидан тирикчилик қилишган.

Риштон қадимдан Марказий Осиёда кулолчиликнинг йирик марказларидан бири бўлган. Бунинг бош омили кулолчилик учун боб бўлган қизил тупроқ сероблигидир. Риштонликлар ўзларини қадимги суғдийлар авлоди деб ҳисоблашади. Риштон сўзининг суғдча сўздан олинган “қизил ер” деган маънони англатишини таъкидлайдилар. Бу ерда ўрта асрларга кулолчиликнинг ривожланганлиги сўнги йилларда олиб борилаётган археологик тадқиқотлар ҳам тасдиқлайди. Бугунги кунда Риштоннинг “Кулолон”, “Кўзагарон”, “Чиннигарон” сингари маҳалла-гузарларида 80 дан ортиқ уста-кулоллар истиқомат қилишади. Бу ерда кулолчилик ҳунари асрлар давомида авлоддан-авлодга ўтиб сайқалланиб, ривожланиб келаверган ва ўзига хос сирлаш техникаси шаклланган. Айни пайтда давом эттириб келаётган Маҳмуджон Азизов, Нодиржон Элибоев (Ғанижон Элибоевнинг

ўОли), Одилжон Ниғматов, Музаффар Саидов, Шарофиддин Юсупов, Алишер Назиров, Бахтиёр Назиров, Рустам Усмонов каби отамерос ҳунарини давом эттириб келаётган уста куллоллар яратган амалий санъат буюмлари хорижий мамтакатларда ўтказилаётган халқаро фестивал ва кўргазмаларда юқори баҳоланмоқда. Риштонлик усталар яратаётган маҳсулот ҳам шаклан ҳам мазмунан нафислиги, ранглар ва нақшларнинг бир-бирига уйғунлиги, энг муҳими ҳар бир орнамент алоҳида рамзий маъно касб этиши билан ажралиб туради. Бу ҳақда академик Акбар Ҳақимов қуйидаги фикрларни қайд этган: XIX аср охири даврида Риштон услуби билан бир қаторда ифодали ранглар орқали тўлдирилган йирик нақшли буюмлар ҳам учрайди. Нақшда аниқ предметлар тасвири киритилган – кўзалардан ва мусиқа аспабларидан тортиб то милтиқ ва пичоқларгача. Кичик гулли нақшлар йирик гулли нақшлар билан алмашади. Нақшкорликнинг нозик ишлова умумлаштирилган. XX аср бошларида бундай умумлаштирилган нақш солиш услуби ҳукмронлик қилган. Риштон кулолчилигининг нақшкорлик репертуари янада бой ва жозибадордир. Энди у ҳандасавий ва наботий нақшларни, белгиларни, буюмлар тасвирини ҳайвонлар нақши ва одамсимон нақшларни ўзида акс эта бошлади. Риштон кулолчилигида кенг тарқалган мотивлар деб тўртбаргли (“чорбарг”), анор гули ва мевалари (“аноргул”), стилизацияланган бодом гули (“бодомгул”), барг, кипарис (“сарв”), ўсимлик новдалари (“ислимий”), буюмлар тасвири кўзалар, пичоқлар ва бошқаларни мисол тариқасида келтириш мумкин¹.

Мустақиллик йилларида кулолчилик санъати ҳам ўзининг янги даврини бошлади. Унинг етук вакиллари Акбар Раҳимов, Шарофиддин Юсупов, Худойберди Ҳақбердиев, Шариф Азимов шу йилларда академик унвонига сазовор бўлдилар. Бу санъаткорларнинг ҳар бири ўз услубига эга ва бир-

¹Ҳақимов А. Файзиева В. Ўзбекистон Давлат Санъат Музеи ноёб хазинасидан –Т.:Бактрис пресс, 2014. Б.16.

биридан асарларни яратиш учун ашё танлаш, уларга шакл ва безак беришда ажралиб, кулолчилик санъатининг бугунги ранг-баранглигини белгилайди².

Уста-хунармандларни қўллаб-қувватлаш ва солиқ масаласида бир қатор имтиёзлар берилиши соҳа ривожига ўзининг ижобий натижасини кўрсатди. Жумладан 2019 йилнинг сентябр ойида бошлаб ҳар йили Қўқон шаҳрида ҳар йили халқаро хунармандчилик фестивалининг ўтказилиши ва унда дунёнинг саксондан ортиқ мамлакатлардан вакиллар иштирок этиши қадриятларни авайлаб асраш, устоз-шогирд анъаналарини давом эттириш, кўп асрлик меросимизни жаҳон ҳамжамиятига намойиш этиш борасида муҳим қадам бўлди. Муҳтарам Юртбошимизнинг 2019 йил 28 ноябрда “Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори миллий хунармандчилигимиз ҳамда бадиий ижод ривожини янги босқичга кўтарди.

Бугун биз инновацион техник ва технологик ривожланган асрда яшамоқдамиз. Ҳаёт сурати тезлашмоқда. Инсониятнинг моддий эҳтиёжларини қондириш учун янгидан-янги маиший техника воситалари яратилмоқда. Лекин шундай бўлсада, онгли равишда инсониятнинг табиий тоза маҳсулотларга бўлган талаб ва эҳтиёжи ортиб бормоқда. Хусусан, табиий ва соф тупроқдан қўл меҳнати асосида яратиладиган кулолчилик буюмларига ҳам. Кулолчилик амалий санъатининг ўта нозик ва мураккаб турларидан бири саналади. Уста-кулолга шогирд тушган бола ушбу хунарнинг сир-асрорларини мукамал ўзлаштириши учун 8-10 йил вақт керак бўлади. Яроқли тупроқ танлаш, лой қориб пиштириш, дасгоҳда шакл бериш, хумдонда керакли меъёрдаги оловда пишириш, нақшу-нигорлар билан зийнатлаб сирлаш ва яна оловда қиздириш. Маҳсулот харидор кўлига етиб боргунча шунча босқичлардан ўтади. Риштонлик усталар ясаيدиган маҳсулотлар маиший ҳаётда ишлатиладиган буюмгина эмас у фойдаланувчига бадиий эстетик завқ берувчи, руҳияти ва кайфиятига ижобий таъсир кўрсатувчи амалий санъат

²Абдуллаев Н. Ўзбекистон санъати тарихи: ўқув қўлланма, Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамият ғи нашриёти, 2007. – Б. 211

асари даражасидадир. Бу албатта уста-кулолнинг катта меҳнати ва ўз касбига ижодий ёндашувининг самарасидир.

Бугунги кунда жаҳондаги энг сердаромат соҳа бу туризм саналади. Халқаро ва ички туризмнинг ривожлантириш амалий санъат турларининг ҳам ривожланишига бевосита самарали таъсир кўрсатади. Чунки хорижлик сайёҳларнинг кўпчилиги Шарқ халқлари хусусан халқимизга хос бўлган амалий санъат асарларини харид қилиш ва унинг яратилиш жараёни билан бевосита танишини хоҳлайдилар. Бу борада Риштон хорижликларга Фарғона водийсига хос бўлган кулолчилик санъатини бор жозибасини намоён этадиган йирик сайёҳлик марказига айланади.

Риштонда Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, “Ўзсаноатқурилишбанк”нинг молиявий кўмаги асосида Риштон кулолчилик мажмуаси барпо этилди. 1,1 гектар майдонни камараб олган мажмуада замонавий ва миллий меъморчиликни уйғунлаштирган холда йигирма нафар уста-кулолларга мўлжалланган икки қаватли уй, музей-галерея ва банк хизматлари маркази қурилди. Энди Фарғонага келувчи сайёҳлар Риштондаги ушбу кулоллар мажмуасига ташриф буюриб усталар фаолияти билан танишилари ва ўзлари ҳам бу жараёнда иштирок этишлари мумкин. Бу эса водийнинг туристик жозибадорлигини янада оширишга ҳизмат қилмоқда.

Фойдаланилган манбалар:

1. Ҳакимов А. Файзиева В. Ўзбекистон Давлат Санъат Музейи ноёб хазинасидан. – Т.: Бактрис пресс, 2014. – 236 б.
2. Абдуллаев Н. Ўзбекистон санъати тарихи: ўқув кўлланма. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2007. – 236 б.
3. www.ziyouz.com
4. www.uza.uz